

Estadística y ecología

La varianza: un parámetro ignorado

Pedro F. Quintana-Ascencio

Departamento de Biología, University of Central Florida,
Orlando, Florida, EUA

Palabras clave

error, estadística, evolución, heterogeneidad,
muestra, variación, varianza

Fotografía: Pedro F. Quintana-Ascencio

Resumen

La varianza junto con la media son parámetros estadísticos indispensables para describir la forma de las distribuciones normales y también útiles para la interpretación de muchas otras distribuciones de probabilidad. Sin embargo, la estimación de la variación intraespecífica se ignora en la mayor parte de los análisis estadísticos ecológicos que se centran en la inferencia de diferencias entre los valores de las medias. La consideración de la varianza es crítica para el entendimiento de los niveles de plasticidad, el potencial evolutivo de las especies y para la predicción de la dinámica de las comunidades de organismos. Se incluye un programa que ejemplifica problemas para la estimación de la varianza y las ventajas de su inclusión en análisis ecológicos.

En el segundo capítulo de su libro *El Origen de las especies*, Charles Darwin (1961) escribió: “No one supposes that all the individuals of the same species are cast in the very same mould. These individual differences are highly important for us, as they afford materials for natural selection to accumulate...” [“Nadie presume que todos los individuos de la misma especie están moldeados de la misma manera. Estas diferencias individuales son de gran importancia para nosotros, porque proporcionan la materia prima sobre la que la selección natural se acumula...” traducción libre]. Con el tiempo los ecólogos, y la sociedad en general, reconocimos el concepto de evolución como fundamental para nuestro entendimiento de muchos

fenómenos naturales y sociales al tiempo que olvidamos la importancia de muchas otras de las ideas que Darwin popularizó en su obra. En la sociedad y en ecología se ha desatendido particularmente el papel central de la variación.

La falta de atención a la variación ocurre a varios niveles de nuestro quehacer académico. La variación en la información genética heredable es lo que permite evolucionar biológicamente. Esta variación genética, en conjunción con el ambiente y los factores conductuales y culturales, genera la variación fenotípica. La selección natural opera sobre la variación fenotípica, aquella que ocupa principalmente nuestros estudios ecológicos. Noguera Solano y Hernández Marroquín (2009) mencionan que, a pesar de su papel central, el concepto de variación intraespecífica ocupa un lugar preponderante en el panteón de los conceptos olvidados por el público. Entre los ecólogos no es mucho mejor. A nivel poblacional, por ejemplo, una revisión de estudios sobre demografía de plantas mostró que la gran mayoría de los modelos poblaciones solo consideran información de unas pocas poblaciones (<3) estudiadas durante unos pocos años (<3) (Salguero-Gómez *et al.* 2015). En estas condiciones se asume que la variación ambiental que influye la dinámica poblacional no existe y es, por lo tanto, una pobre representación de la heterogeneidad de los ambientes de las especies estudiadas que limita nuestra capacidad para entender fenómenos de plasticidad y adaptación evolutiva (Quintana-Ascencio 2023). El incremento en la información disponible en el internet ha favorecido el uso de atributos resumidos a nivel de especie para describir patrones de diversidad morfológica y funcional y para la identificación de factores que determinan la estructura y dinámica de comunidades de organismos (por ejemplo, Díaz *et al.* 2016). Estos estudios, si bien logran importantes coberturas globales, generalmente compilan información de pocos individuos por especie que no necesariamente provienen de la misma localidad lo que impide la caracterización de su variación. Esta desatención de la variación intraespecífica limita el entendimiento de los mismos patrones que se intentan explicar (Bolnick *et al.* 2011, Violle *et al.* 2012).

El problema quizá es más obvio durante nuestros análisis estadísticos. Si uno revisa la literatura ecológica en las últimas décadas encontraremos que la caracterización y el entendimiento de las propiedades de la variación en los modelos estadísticos han quedado relegados a un segundo plano. La mayor parte de los análisis en los estudios ecológicos estiman medidas de tendencia central con énfasis en los *promedios* o *medias*. Las medidas de dispersión, en particular las varianzas no se discuten, se asumen inexistentes y se confunden con los errores y con los efectos del muestreo. No es raro leer en la literatura ecológica que el parámetro que representa a la varianza en la ecuación de los modelos lineales se interprete solamente como error o se ignore completamente.

Consideremos un estudio hipotético que evalúe la importancia ecológica de la variación en el tamaño del pétalo principal de las flores asimétricas en una especie de planta. La magnitud de la variación puede afectar el potencial evolutivo de la especie. Por ejemplo, el tamaño de los pétalos puede determinar el acceso al néctar y la eficiencia de los polinizadores de estas plantas. Si existen diferencias en la calidad y cantidad de los servicios de polinización entre los polinizadores, las poblaciones con más variación en la altura del pétalo principal interactuarán con mayor número de especies de polinizadores que aquellas con menor variación, afectando así la aptitud biológica de los individuos. Como parte del estudio se analiza una población a partir de seleccionar diferentes tamaños de muestra (5, 10, 20 y 40 individuos). Se mide una flor en cada uno de los individuos muestreados y se utilizan la media y la varianza de la muestra para estimar la forma de la distribución esperada. Utilizando el código anexo simulamos la distribución de 30,000 muestras aleatorias de una distribución normal con media 10 y varianza 5 que usamos como la representación de la distribución esperada supuesta para los datos de este experimento (Figura 1). Con el mismo código describimos el cambio en los estimadores de la media y varianza de esta población conforme se incrementa el número de elementos en las muestras (Figura 2). Note que, para ambos, el promedio y la varianza, los valores estimados de la muestra se acercan de manera asintótica al valor “esperado” conforme se incrementa el tamaño de la muestra (Figura 2). Sin embargo, es muy importante notar que mientras la distribución de los estimadores de la media de diferentes muestras con el mismo número de elementos tiene a su vez distribución normal, la distribución de los estimadores de la varianza de diferentes muestras con el mismo número de elementos es log-normal. Si fijamos el número de elementos de la muestra en 5 y 40 individuos y repetimos la recolección de los datos 10,000 veces es posible observar con mayor detalle estas distribuciones (Figura 3). Hay que notar que mientras el valor esperado del promedio es el valor más frecuente en la distribución de los promedios de las muestras, el valor esperado de la varianza no es el valor más frecuente de distribución de la varianza de las muestras. El valor más frecuente obtenido de la muestra está fuertemente sesgado a la izquierda. Note también que con pocos elementos en la muestra el sesgo a la izquierda es muy fuerte. La forma de las distribuciones de probabilidad normal obtenidas con las muestras es muy variable para muestras con pocos elementos, pero conforme el número de elementos se incrementa se aproximan a la distribución esperada (Figura 4).

Los errores durante la obtención de datos dificultan aún más la descripción del promedio y particularmente de la varianza. Si el error es constante, por ejemplo, debido al funcionamiento inadecuado del instrumento de medida, el problema es más benigno y puede corregirse fácilmente con un ajuste numérico de los valores una vez que se conoce su magnitud. Cuando el error resulta de variaciones aleatorias (igualmente probables) en las medidas de los participantes sobre el mismo objeto durante la obtención de los datos, la

forma de su distribución puede facilitar su estimación. Por ejemplo, si la distribución de estos errores se asume normal, los modelos lineales mixtos pueden identificar su efecto aditivo permitiendo una mejor estimación de los valores promedio esperados. La estimación del efecto del error sobre la varianza puede ser mucho más complicada debido a la forma de su distribución. La magnitud del error puede estar asociada a diversos factores intrínsecos y del contexto de la recolección de datos. Por ejemplo, el tamaño del objeto medido y la facilidad con la que el objeto puede ser manipulado son factores frecuentes, pero también la edad y la experiencia de los participantes en la recolección de datos, así como las condiciones de trabajo. Las cosas se complican cuando la variación debida al error está asociada a algún factor desconocido no aleatorio.

Distribucion esperada

Figura 1. Distribución esperada con media = 10 y varianza = 5 a partir de 30,000 muestras.

Figura 2. Valores de estimaciones del promedio y la varianza obtenidos de muestras con diferente número de elementos y su distancia absoluta al promedio y varianza esperados.

Figura 3. Frecuencia de diferentes estimadores de promedios y varianzas obtenidos de muestras con 5 y 40 elementos de la población con promedio 10 y varianza 5. Los valores esperados de la varianza y la media se presentan en rojo y el valor de la moda para la varianza se muestra en verde.

La varianza es un parámetro indispensable para el análisis de muchos fenómenos en ecología. Probablemente debido a la dificultad para su estimación, la varianza ha sido desatendida en los estudios ecológicos y evolutivos. Su revaloración requerirá de un mejor entendimiento de nuestros universos de estudio y las unidades de muestreo, el uso de tamaños de muestra mayores y del desarrollo de diseños experimentales y de observación ingeniosos que permitan separar el efecto de los errores de muestreo de la varianza esperada del fenómeno de estudio. La reincorporación de este parámetro será un complemento importante para el entendimiento de los fenómenos evolutivos y ecológicos.

Figura 4. Ejemplos de 10 distribuciones generadas con estimadores obtenidos con muestras de 5, 10, 20 y 40 elementos.

Agradecimientos

Germán Avila y los miembros del Comité editorial del *Boletín de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología* brindaron la oportunidad de un espacio de debate sobre problemas en el uso de análisis estadísticos y la presentación de posibles alternativas. Las sugerencias de Ernesto Vega, Germán Avila, Federico López Borghesi, José Maria Iriondo Alegría y Diego Vélez Mora mejoraron el contenido de este ensayo.

Literatura citada:

- Bolnick DI *et al.* 2011. Why intraspecific trait variation matters in community ecology. *Trends in Ecology and Evolution*, 26: 183-192.
- Darwin C. 1961. On the origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life. D. Appleton and Company. New York. 2nd edition.
- Díaz S *et al.* 2016. The global spectrum of plant form and function. *Nature*, 529:167-171
- Noguera Solano R, Hernández Marroquín VR. 2009. Variación: el universo infinito de las entidades biológicas. *Revista Digital Universitaria*, 10:1-10.
- Salguero-Gómez R *et al.* 2015. The compadre Plant Matrix Database: an open online repository for plant demography. *Journal of Ecology*, 103:202-218.
- Quintana-Ascencio PF. 2023. The importance of habitat heterogeneity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120:e2314786120. <https://doi.org/10.1073/pnas.2314786120>
- Violle C *et al.* 2012. The return of the variance: intraspecific variability in community ecology. *Trends in Ecology and Evolution*, 27: 244-252.

¿Quién escribe?

Pedro F. Quintana Ascencio es profesor en el Departamento de Biología, University of Central Florida, Orlando, Florida, EUA, donde contribuye con enseñanza de modelación y análisis estadístico. Su investigación se orienta al análisis de los efectos del disturbio natural y humano sobre la abundancia, distribución espacial, persistencia y evolución de especies. Con sus colaboradores ha contribuido a identificar factores que afectan la expansión de *Salix caroliniana* en el río St John y sus efectos en el ecosistema, la alteración de los servicios ambientales asociados a los pantanos estacionales inmersos en los pastizales en el sur de Florida como resultado del manejo intensivo de ganadería, y los cambios demográficos en *Hypericum cumulicola*, una especie rara y endémica del centro de Florida, en respuesta a los incendios y la destrucción de su hábitat. Su interés por el análisis estadístico se inició cuando era estudiante en la Facultad de Ciencias de la UNAM y se ha incrementado durante su vida profesional principalmente debido a su participación en comités editoriales y en la enseñanza.

Contacto: pedro.quintana-ascencio@ucf.edu

Web: <https://shorturl.at/I2fVn>

